

BNEI ANUSSIM OU MARRANOS E OS CRIPTO-JUDEUS DA REGIÃO RURAL DE CARUARU/PERNAMBUCO

[Ciências Humanas, Volume 28 – Edição 132/MAR 2024 SUMÁRIO / 20/03/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10843594

Orlando Pereira da Silva

RESUMO

Esta pesquisa aborda e analisa as condições de identidade e pertença existentes em cinco comunidades Bnei Anussim, descendentes de cristãos-novos, moradores da Zona Rural da cidade de Caruaru, município situado no Agreste pernambucano. Essas comunidades apresentam características constituídas pelos resquícios de práticas criptojudaicais que subsistem nos usos e costumes desses grupos e que ainda hoje se fazem presentes na experiência cultural e religiosa das famílias moradores dessas localidades. Essas tradições permanecem arraigadas nessas populações mesmo ao longo do tempo, confirmando-se como elementos emblemáticos e importantes da construção dos significados identitários dessas comunidades e da sua própria relação com o sagrado. O universo dos participantes foi definido pelos residentes nas localidades onde se concentra um grande número de pessoas identificadas pelas suas práticas criptojudaicais e que foram entrevistadas de acordo com o questionário direcionado para uma possível identificação de práticas, usos

e costumes judaicos e criptojudaicos dos integrantes dessas comunidades que aceitaram responder a essas entrevistas constituídas de tópicos e perguntas de cunho identitário.

Palavras chave: Judeus, Judaísmo, Bnei Anussim, Identidade, Pertencimento.

ABSTRACT

This research addresses and analyzes the conditions of identity and belonging in five Bnei Anousim communities, descendants of New Christians, residents of the Rural Zone of the city of Caruaru, a municipality located in the Agreste region of Pernambuco. These communities present characteristics made up of the remains of crypto-Jewish practices that persist in the uses and customs of these groups and that are still present today in the cultural and religious experience of families living in these locations. These traditions remain rooted in these populations even over time, confirming themselves as emblematic and important elements in the construction of the identity meanings of these communities and their own relationship with the sacred. The universe of participants was defined by residents of locations where a large number of people identified by their crypto-Jewish practices are concentrated and who were interviewed according to the questionnaire aimed at possible identification of Jewish and crypto-Jewish practices, uses and customs of members of these communities. who agreed to respond to these interviews consisting of topics and questions of an identity nature.

Keywords: Jews, Judaism, Bnei Anousim, Identity, Belonging.

INTRODUÇÃO

Esta pesquisa busca contribuir para a história da comunidade judaica no Brasil e em Pernambuco, pela identificação da ascendência judaica em 4 povoados localizados na área rural de Caruaru, município do Agreste pernambucano: Jacaré de Gonçalves Ferreira, Malhada de Pedra, Serra

Velha e Serra dos Pintos, através dos estudos sobre identidade e pertencimento relacionados com os hábitos e costumes de origem judaica, encontrados nessas comunidades de descendentes de cristãos-novos, Bnei Anussim ou marranos. O objetivo desta dissertação, portanto, é explorar a identidade e o sentimento de pertença entre os Bnei Anussim ou marranos ou criptojudéus moradores da região rural de Caruaru/PE, e busca lançar luz sobre o contexto antropológico, histórico e social que molda a existência dessas referidas comunidades.

Esta comprovação identitária em parte foi obtida através da aplicação em Pernambuco, de uma pesquisa produzida pelo Rabino Abraham Deleon-Cohen, da RABBI at ABARBANEL FOUNDATION – Miami, Flórida, Estados Unidos. Sobre as questões de provável identidade e Pertencimento relacionada com essas comunidades Bnei Anussim, moradoras da zona rural de Caruaru, onde suas perguntas foram voltadas para uma melhor compreensão acerca das principais características religiosas e culturais dos indivíduos que nestas localidades que se propuseram a se submeter ao processo de conversão/retorno ao judaísmo, devidamente levado a termo através da instalação no Recife/PE, no ano de 2017, de um Bei Din (Tribunal Rabínico), de natureza ortodoxa, chefiado pelo próprio Rabino Abraham Deleon. A análise das respostas aos questionários se apresentou concluídas de modo afirmativo referente às questões estudadas sobre Identidade e Pertencimento desses indivíduos quanto às suas características Bnei Anussim e criptojudéicas.

Foi-nos também corroborada com o aporte de estudos antropológicos sobre Comunidades, Cultura e Costumes (Benedict Ruth, 1934; Goldwasser M, 1974; Oliveira N da S, Maio MC, 2011) e pelos aspectos históricos, e sócio-culturais observados nos autores Gilberto, Freyre, Câmara Cascudo, Anita Novinsky e Caesar Sobreira, entre outros. de modo que a presença dos Bnei Anussim, ou descendentes de judeus forçados a se converterem ao cristianismo, desde que fugiram do mundo ibérico, até sua vinda ao Brasil e sua chegada na região Nordeste, e particularmente em Pernambuco, trata-se de um tema que é hoje discutido e comentado,

tanto nas diversas redes sociais, possibilitado devido ao avanço da internet, quanto no universo dos estudos acadêmicos no Brasil e no exterior.

Através da realização da análise das fontes bibliográficas e audiovisuais que foram consultadas, disponíveis na parte da bibliografia desta dissertação, esta pesquisa apresenta e contextualiza o conjunto dessas experiências relacionadas com as questões de Identidade e Pertencimento. Bnei Anussim, presença Bnei Anussim, marrana e criptojudáica encontrada na zona rural de Caruaru/PE. Para a elaboração desta dissertação, também se optou pela realização de uma pesquisa exploratória que ocorreu através dos levantamentos históricos e culturais a respeito do tema Bnei Anussim, criptojudéus ou marranos localizados na Zona Rural de Caruaru/PE, em livros, documentários, artigos acadêmicos, periódicos e sites). Em seguida, foi realizada uma pesquisa qualitativa, apoiada no questionário feito pelo Rabino Abraham Deleon Cohen Abravanel, quando o mesmo veio ao Recife promover o processo de conversão/retorno de caráter ortodoxo, dos Bnei Anussim de todo o país, ocorrido no ano de 2017, a qual pode estabelecer um conjunto de entrevistas composto por alguns parâmetros relacionados com os aspectos práticos culturais e de cunho religioso Judaico que buscará sistematizar os conhecimentos judaicos e as principais características das práticas judaicas no Nordeste na contemporaneidade mediante aspectos como a escolha própria pelo processo de retorno/conversão e o reconhecimento em favor do empoderamento da causa Bnei Anussim no país.

Quanto aos estudos antropológicos sobre Comunidades, Cultura e Costumes relacionados com os autores Benedict Ruth, 1934; Goldwasser M, 1974; e Oliveira N das, Maio MC, 2011), esses estudos são os seguintes: Ruth Benedict, 1934, no livro *Cultura e Organização Social dos índios Pueblo* discute a cultura e organização social dos índios Pueblo, grupo nativo americano que vive no sudoeste dos Estados Unidos. A sua argumentação aponta que a cultura Pueblo é baseada nos valores de

harmonia, cooperação e equilíbrio. e esses valores o mais destacados entre as comunidades da zona rural de Caruaru aqui em estudo, temos a questão da cooperação que auxiliado pela condição da presença de casamentos de natureza endogamia, prevalecem na construção identitária dos descendentes dos cristãos-novos moradores do agreste pernambucano. M. Goldwasser, 1974, no seu trabalho intitulado “A Criança e o Ritual na Cultura Indígena”, discute o papel da criança na cultura indígena. Sua compreensão é a de que a criança é vista como um ser sagrado e que os rituais indígenas são projetados para ajudá-la a desenvolver seu potencial espiritual.

No conjunto das comunidades Bnei Anussim, o papel social de destaque se centra na condição da mulher que representa para essas comunidades o elo de formação e de transmissão dos valores judaicos, situação essa reforçada pelo próprio judaísmo e seguida à risca pelos descendentes dos judeus que foram forçados a se converterem à fé Católica, na Península ibérica, durante o período Medieval. (N. da S. Oliveira e M. C. Maio, 2011), discutem o papel das comunidades tradicionais no desenvolvimento sustentável, eles argumentam que essas comunidades têm um conhecimento profundo do meio ambiente e que podem contribuir para a preservação dos recursos naturais.

Os descendentes dos judeus provenientes de Portugal se fixaram no Brasil Colônia na região Nordeste e, desde que aí chegaram, conseguiram perpetuar os seus usos e costumes, principalmente em Pernambuco e na Bahia, desde a época dos primeiros povoamentos do Brasil, passando pelo período das capitanias hereditárias, pelo cultivo da monocultura do açúcar, até alcançar os nossos dias. Como estudo social e sobre religiosidades compreendido a partir dos eixos cultura, identidade e pertencimento, esta dissertação é importante porque irá ajudar a compreender a diversidade cultural nordestina e a importância da cultura para a vida das pessoas, particularmente aquelas relacionadas com a condição da presença semítica no Nordeste e pela fixação dos cristãos-novos e seus descendentes na zona rural de Caruaru, Pernambuco.

Também para definirmos os termos identidade e pertença relacionados com os judeus e com os Bnei Anussim, os descendentes dos judeus forçados à conversão ao Catolicismo, na Península ibérica, durante a Idade Média, através de estudos que embasem essa dissertação, levando em conta as condições da presença e das práticas Bnei Anussim no Brasil e particularmente em Pernambuco, de modo que recorremos às dissertações e teses defendidas no Brasil que envolvam os estudos que abordaram os seguintes assuntos: Judeus, Cristãos-novos, Bnei Anussim, Marranos e Criptojudeus. O desenvolvimento da dissertação ocorreu através de consultas às bibliotecas públicas e universitárias do Recife/PE, (Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco), Biblioteca Social JUCATIVA (Juventude Cristã Ativa), Biblioteca da UNICAP e Biblioteca Central da UFPE, onde as principais obras utilizadas foram: Fonseca e Silva, Janaína Guimarães da. Modos de pensar, maneiras de viver: Cristãos-novos em Pernambuco no século XVI, Recife, 2007 – UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS , PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA, MESTRADO EM HISTÓRIA. Este estudo analisa a presença dos cristãos-novos no Brasil durante o século XVI, a partir das relações entre os reconhecidos como cristãos-novos e os demais habitantes de Pernambuco nesse período. Estuda as condições em que se construiu o elemento cristão-novo, ainda na Península Ibérica e logo após a chegada desses elementos em Pernambuco.

CONCLUSÃO

O judaísmo trata-se de uma cultura, de uma identidade e de uma religião que possui milênios de história e tradição. Os praticantes da Lei Mosaica ao longo da História foram perseguidos e fugiram de inúmeros países, com isso passaram por diversas situações desde a destruição do Segundo Templo, em 70 D.C., depois a Europa, até chegarem ao Brasil à época do seu descobrimento, formando , inclusive parte de sua primeira leva de povoadores. Devido a isso, boa parte dos nordestinos possuem origem cristã -nova e vários elementos identitários judaicos também são

encontrados nesta Região, notadamente nos estados de Pernambuco e na Paraíba.

Mesmo com a pouca representatividade quantitativa daqueles indivíduos que oficialmente se fazem reconhecer na sua judaicidade, em Pernambuco, torna-se evidente a instigante herança religiosa e cultural deixada pelos cristãos-novos, marranos ou criptojuudeus em várias localidades pernambucanas, e, por isso, no município de Caruaru, localizado no agreste do estado, este fenômeno também se faz evidente. A ascendência da cultura Bnei Anussim ou cristã-nova contribuiu para a perpetuação e para a propagação dos resquícios da fé judaica por todo o Nordeste e particularmente em Pernambuco. A instalação da Kahal Tzur Israel, a primeira sinagoga das Américas, em 1637 foi o primeiro passo para o reconhecimento da religiosidade do povo judeu em terras pernambucanas. Em nosso estudo foi enfatizado a possibilidade existência da condição de Identidade e Pertencimento entre os moradores da zona rural de Caruaru, descendentes dos primeiros cristãos-novos que começaram a habitar aquelas localidades a partir do Século XVII. Além disso, foi analisado o resultado adquirido pelo questionário produzido pelo Rabino Abraham Deleon Cohen Abravanel e por sua instituição a Abarbanel Foundation, que no ano de 2017 veio a Pernambuco a fim de instituir um Beit Din (Tribunal Rabínico), instalado no Recife com o propósito de avaliar e fazer retornar ao seio do judaísmo ortodoxo aqueles Bnei Anussim, marranos e Criptojuudeus que assim quisessem regularizar sua situação religiosa frente ao judaísmo dito oficial. Portanto, o estudo observou e buscou reiterar o processo da construção da identidade e Pertença Bnei Anussim, fruto da conversão forçada ao Catolicismo, pode abalizar e direcionar o julgamento feito pelo Rabino Abraham Deleon e seu Bei Din (Tribunal Rabínico), em favor dos Bnei Anussim que assim foram estornados e ou convertidos ao judaísmo de natureza ortodoxa, no Recife no ano de 2017. Também, recentemente, a Rede Globo exibiu no mês de agosto de 2023, especial sobre a Presença de judeus em na Serra do Ororubá em Pequeira/PE, nele, o presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Pernambuco,

Jaques Ribemboim afirma que a localidade de Urui em Pesqueira, pode ser o elo que faltava sobre a confirmação de que os judeus adentraram o Agreste e o Sertão pernambucano. Isso dá sentido histórico e antropológico e atualidade ao estudo acerca de Identidade e Pertencimento Bnei Anussim em Pernambuco. O estudo sobre a Identidade e Pertencimento Bnei Anussim em Pernambuco nos remete à presença histórica dos judeus no estado.

Fizemos uso dessa entrevista com a intenção de fazer o entrevistado pensar e falar sobre os seus hábitos e costumes e sobre a importância de sua tradição cultural para a efetivação de sua judaicidade. Este estudo está fundamentado nos estudos identitários e de pertencimento cultural e nos seus teóricos de referência, compreendendo o aporte do estudo dos aspectos semiológicos e simbólicos dos signos, categorizando dessa forma também essas condições de Identidade e Pertença que vão além do cumprimento mecânico das práticas cotidianas, isto é, além dos processos conscientes relacionados com os afazeres desses indivíduos. Assim, as entrevistas buscam esclarecer sobre como se sistematizam e como são empregados os vários elementos dessa tradição Bnei Anussim para que possamos compreender a realidade/perpetuidade do fenômeno Bnei Anussim em Pernambuco, particular te, nessas comunidades localizadas na zona rural do município de Caruaru. Situado no campo das Ciências da Religião, o trabalho tem a intenção de, concomitante ao aspecto cronológico, desde a chegada dos cristãos-novos ao Nordeste brasileiro, buscar o paralelismo desse processo identitário recorrendo aos usos e costumes dessas populações, do Brasil Colônia até o momento atual, por intermédio de um objeto, o uso da própria tradição, que nem sempre é plenamente consciente por parte do indivíduo. Pela aproximação com o fenômeno da própria reverberação de práticas judaicas e criptojudaicis nessas comunidades e como isso contribui para a conservação da tradição no campo religioso brasileiro.

REFERÊNCIAS:

ADAMS, Sandy. Horizontes Sefarditas: A Diáspora Anusim na Era da Globalização. Seattle:

Iberian Ashkenaz Press Consultada.

ATHIAS, Renato. Isaac Essoudry: O marroquino dos retornados em Recife. Medium,

2018. Disponível em: <<https://medium.com/@rathias/isaac-essoudry-o-marroquinochacham>

-dos-retornados-em-recife-b643ee191e5b>. Acesso em 08 de dez. de 2019.

BRANN, Ross. Os judeus secretos do Brasil: um retrato dos cripto-judeus. Filadélfia:

Sociedade de Publicação Judaica, 1999.

CARNEIRO, Maria Luiza Tucci. Inquisição. Ensaios sobre Mentalidades, Heresias e

Arte. Editorial Expressão e Cultura, Rio de Janeiro, 1992.

CHABAD.ORG. Beit Chabad Recife Brasil, 2019. Sobre. Disponível em :

<https://pt.chabad.org/centers/default_cdo/aid/117764/jewish/Beit-Chabad-RecifeBrazil.htm> . Acesso em: 08 de dez. de 2019.

GITLITZ, David M. Conversos on Trial: The Inquisition in Ciudad Real. Albuquerque:

University of New Mexico Press, 1988. Lewin, Helena (coord.) Identidade e cidadania como se expressa o judaísmo brasileiro.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de

reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

revisores
também!